

Vahdat ul-vujud ta'limoti va bu ta'limot namoyondalarining Alisher Navoiy ijodiga ta'siri.

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat
o'zbek tili va adabiyoti universitetining
2-bosqich magistranti Nasimova Farog'at**

Annotatsiya:

Maqolada vahdat ul-vujud ta'limoti, uning vujudga kelishi, G'arb falsafasida mavjud bo'lgan panteizm nazariyasidan farqi va eng asosiysi, ushbu ta'limotning turk olamining betakror shoirlari, buyuk mutaffakirlari ijodida aks etishi va buning o'zbek adabiy tilining asoschisi hazrat Alisher Navoiy ijodiga ta'siri xususida so'z boradi. Tahlil, asosan, buyuk so'fiy shoirlarining qarashlarini solishtirish asosida olib boriladi.

Kalit so'zlar:

Vahdat ul-vujud, panteizm, so'fiy, solik, vahdat ul-shuhud, hulul, vahdat, kasrat.

Islom olamida shunday bir ta'limot borki, butun sharqda yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlarning ijodini undan ayro holda idrok etib bo'lmaydi. Bu ta'limot vahdat ul-vujud bo'lib, unga asli ispaniyalik amaldor arab oilasida tug'ilgan "Shayxi kabir" Muhyiddin Ibn Arabiy asos solgan.

Vahdat ul-vujud yagona vujudning mavjudligi va birligi demakdir. Unga ko'ra olam va undagi yaratilqlar yagona vujud-Mutloq Zotning jamolini, qudratini va sifatlarini o'zida aks ettirish uchun yaratilgan. Parvardigor yakka-yu yagona boqiy vujud, chunki U bor bo'lish uchun mutloq vujudga muhtoj emas. Bor bo'lish uchun moddiy vujudga muhtoj bo'lgan mavjudotlar esa vujud emas, ular Mutloq Zotning in'ikosidir. Shunday ekan, Al-Haqning ijodi bo'lmish barcha narsalarda Uning O'zi tajalliy etmog'i, ya'ni jilolanishi lozim. Ushbu ta'limotga ba'zi olimlar 1705-yilda G'arb falsafasida vujudga kelgan panteizm bilan bir tushuncha deb qaraydilar. Ammo bu fikr xato. Bu ikki nazariya faqat tashqi tomondan yuzaki qaragandagina o'xshash biroq mohiyatan ular boshqa-boshqa ta'limotlardir. Panteizmchilar Xudo bilan tabiat bir narsa, ular bir butunni tashkil qiladi deb hisoblasalar, vahdat ul-vujudda Allohga alohida borliq sifatida qaraladi. "Albatta, vahdat ul-vujud falsafasida "Hamma narsa Undan" tushunchasi bilan birga "Hamma narsa Udir" tushunchasi ham ba'zan qo'llaniladi. Biroq, shunga qaramay, buni "Tabiat Xudodir" degan g'oyaga tenglashtirmaymiz. "Hamma narsa Udir" degan qarashda Xudoning zoti sifatlarida mujassam, degan fikr ifodalanadi",-deb yozadi Najmiddin Komilov. Va bu o'rinda olimning fikrlari juda asoslidir.

Tasavvufdagi vahdat ul-vujud g'oyasining ilk ko'rinishlari Mansur Halloj, Boyazid Bistomiy, Abu Bakr Shibliy kabi oriflarning qarashlarida o'z aksini topgan edi. Ular "inson darajasini ulug'lab, unga ilohiy mazmun berishlari Alloh va olam yaxlitligi haqidagi fikrlar doirasining kengayishiga olib keldi. Natijada, bu masala sufiy shoirlar ijodining asosiy mavzusiga aylandi"⁹¹. Ibn Arabiy ham Allohning sifatlari olam bo'ylab tarqatib yuborilganligini, insonning o'zi bir olamligi va faqat komil insonda u sifatlarni birlashishi, ugina Mutloq Zotning nusxasiga aylanishi, Alloh komil insonda o'zini namoyon qilishini aytadi. Shu tariqa badiiy adabiyotda "Komil inson g'oyasi"ni ilgari surish odat tusiga kiradi. Qolavrsa, XI asrdan adabiyotga tasavvufiy mavzu, g'oya va obrazlar kirib kela boshlagan edi. Bu ayniqsa, adabiyotda o'zining aksini ko'rsatadi. Qur'on va hadislarni ham ramziy sharhlash boshlanadi va buning tasiri o'laroq, "tasavvufiy mavzu, g'oya va obrazlarga yo'g'rilgan asarlar omma orasida katta shuhrat qozonadi. Ularning mualliflari esa "lison ul-g'ayb", ya'ni ilohiy ilhom sohibi sifatida ulug'landi"⁹². Bu kabi ijodkorlar sirasiga Sanoiy, Attor, Ibn Arabiy, Rumi, Ansoniy, Sa'diy, Iroqiy, Hofiz, Jomiy, Lutfiylar kirgan edilar. Shular qatorida turkiy xalqlarning betakror shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy ham o'zining deyarli barcha she'riy va nasriy asarlarida "Komil inson" g'oyasini ochib berishni maqsad qilgan. Tasavvufga va aynan vahdat ul-vujudga oid qarashlari uning asarlarida o'ziga xos ravishda aks etgan. "Navoiy ijodida vahdat ul-vujudni mustahkamlagan ilk manbalar Qur'on va hadislardir. Xususan, Qur'onda Alloh tavhidi chuqur asoslangan. Shu sababli barcha so'fiylar va mutasavvuf shoirlar bu borada unga tayanishadi. Buni so'fiy shoirlarning o'zlari ham e'tirof etishadi"⁹³. Qur'onda Yaratganning yakka-yu yagonaligi, abadiy va azaliyligi, botin va zohirligi, kuch-qudrati, yaratuvchiligi va qodirligi haqida asosli dalillar keltirilgan bo'lib, ular Allohning zotini anglashga yordam beradi. Hatto, Qur'ondagi "Sod" surasining 71-72-oyatlarida Alloh loydan inson yaratib, unga o'z ruhidan puflab kirgizishini aytadi va farishtalarga unga sajda qilishni buyuradi. Bu o'tinda ta'kidlash joizki, ruh insondagi oily narsa, chunki uning manbai Yaratganning o'zidir. Inson ruhi Allohdan kelib Allohga qaytadi. Shuning uchun ham "Luqmon" surasi 14-oyatda: "Biz insonga buyurdikki: "Sen menga va ota-onangga shukur qilgil! yolg'iz o'zimga qaytajaksan!" ,deyilgan. So'fiylar bu bilan insonning Alloh tomonidan yaratilganligigina emas, balki Uning O'zidan yaralganligini isbotlaydilar. Darhaqiqat, tabiatdagi barcha narsada mutloq zotning jilvasi aks etadi, biroq mutasavvuf tabiri bilan aytganda, Uning jamolini mukammalroq shaklda yolg'iz komil inson siymosidagina ko'rishimiz mumkin. Bu fikrni Qu'roni Karimda keltirilgan quyidagi oyatlar dalillaydi: "Alloh barcha yaratilganlarga nisbatan insonga maxfiratli, muhabbatli edi. ("Bujur" surasi, 14-oyat). "Darhaqiqat, biz insonni eng go'zal shakl-u shamoyilda yaratdik. ("Vatiyyin" surasi, 4-oyat)". "So'ngra o'zimizga qaytarulsizlar ("Ankabut" surasi 57-oyat)". "Insonga Alloh dargohidagi jon kiritilgandir. ("Hijr" surasi, 28-29-

⁹¹ Абдуқодиров А. Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти – Тошкент:, 1998.

⁹² Абдуқодиров А. Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти – Тошкент:, 1998.

⁹³ Хусрав Н Куллиёт, дар 2 жилд 1.-Душанбе: Ирфон, 1991.-636с

oyatlar). “Yaratguvchi unga (insonga) jon tomiridan ham yaqinroqdir. (“Qof” surasi 16-oyat). Shuning uchun ham Hazrat Navoiy “Komil inson” g’oyasini ilgari surgan edilar.

Alisher Navoiyning vahdat-ul-vujudga oid qarashlarining shakllanishiga turtki bo’lgan keyingi manbalar buyuk mutasavvufklar fikrlari va o’z salaflarining asarlaridir. Jumladan, tasavvufda birinchilardan bo’lib, o’zlikdan kechish va Haqqa qo’shilishni trag’ib qilgan” Shayxi boxabar” Boyazid Bistomiydir. Uning fikricha, inson haqiqatni idrok etish uchun, ogohlikka yetishi lozim chunki ogohlik qalb uyg’oqligidir. Har qanday tolib ogohlikka yetmas ekan, Ka’bani tavof qilish ham uning uchun foydasizdir. Solikning ogohlikka yetishi dastlab o’zlikni anglashdan boshlanadi. O’zligini anglagan kishi esa, o’z nafsini boshqaradi va o’zini har tomonlama fano qila oladi. So’fiy Haqqa qo’shilish uchun o’z menidan voz kechish kerakligini ta’kidlaydi Boyazid Bistomiy. U so’fiylar orasida Allohlikni da’vo qilgan birinchi inson bo’lib, buning asosi ham o’sha “men” dan ozod bo’lishga borib taqaladi. Bu haqida, Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat” asarida shunday yozadi: “Boyazid dediki, Alloh taoloni tush ko’rdim, so’rdumki, bor xudoyo, yo’l senga ne nav’dur? Dedikim, o’zungdun o’ttung, yetting”. O’zidan o’tish- bu o’zlikdan kechish bo’lib, u fanoga yetaklaydi. Inson ruhan Alloh bilan birlashadi shuning uchun ham Boyazid bistomiy Haq deb e’lon qiladi. Uning bun qarashi fano va baqo nazariyasiga asoslangan edi.

Vahdat ul-vujudning yana bir namonyodasi Mansur Halloj bo’lib, u hulul nazariyasini asoschisi hisoblanadi. Hulul “hal bo’lish, qo’shib ketish” degan ma’noni anglatadi. Unga ko’ra solik ma’rifat qobig’ida butun fikri zikri bilan Allohni o’ylasa, unga intilsa shu qobiqda Haqqa qo’shib ketadi. Bu hulul vujud orqali amalga oshadi. Shu sababli, Hazrat Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat” asarida g’ayb marhamatiga sazovor bo’lib, vajdning yuksak darajaga ko’tarilgan va o’z orzusiga yetgandi”- deb yozadi. Mansur Halloj ilohiy ishqdan sarmastlik holatini mushohada va muroqaba asosida yuzaga kelgan ma’nolarini go’zal shaklda ifodalashga qodir iste’dod bo’lgan. U she’rlaridan birida hulul natijasini shunday ifodalagan:

Men o’zim sevgan U mendir,

Va o’zim sevgan U mendir.

Biz bir jasaddagi ikki ruhmiz,

Agar meni ko’rsang shubhasiz, Uni ko’rasan,

Agar uni ko’rsang, shubhasiz, har ikkimizni ko’rasan.

Mansur Hallojning fikricha, inson haqqa yetsa, Haqqa aylanadi va hamma narsada Uni ko’radi. Faqat Allohni his qiladi, barcha foni narsalardan voz kechadi. Natijada, qalbida Yaratganningezgu sifatlarigina mavjlanaveradi. Shuning uchun ham “Uni dor maydoniga olib ketishga kelganida” Ollohim mening zohiriy borlig’imni ma’naviy borlig’ingga yo’q etting. Meni o’ldirishga eltayotganlarida bariga marhamat ko’rsat”. Deya xayrli duo qilgan ekan. Albatta, Mansur Halloj jasur, qat’iyatli, yengilmas shaxs bo’lgan. Chunki u tanlagan va targ’ib qilgan yo’l ilmidagi yangi yo’llardan edi.

Barchamizga ma'lumki hamma zamonlarda ham yangiliklarni omma qabul qilishga, tushunib yetishga qiynalgan, navotor shaxslarni rad etgan. Mansur halloj ham xuddi shunday bo'lgan. U anglab yetgan haqiqatni johil va avom xalq anglamadi Axiri uni shakkoklikda aybladi va o'linga hukm etdi. Biroq umrining so'nggi daqiqalarida ham Mansur halloh o'zini haqligini isbotlashga urinib shunday degan ekan:

“Agar Ollohni tanimasangiz, yaratganlarini taning. Men o'sha Yaratiqman. Men Haqman. Chunki men Haq ila baqo bo'ldim. Agar meni o'ldirsangiz. Oyoq va qo'limni chormix etsalar ham bu fikrdan voz kechmayman”.

Ayrim so'fiylarning e'tirofi bo'yicha, tavhid daraxtini o'tqazgan Boyazid Bistomiydir. Halloj esa uni qoni ila sug'organ. “Halloyning kesilgan tomirlaridan tomgan qondan tuproq ustida “Olloh! Olloh!” so'zlari hosil bo'lmish”, deydi Ibn Arabiy. Chunki Mansur Halloj va Boyazid Bistomiy o'z e'tiqod yo'lida hamfikir bo'lishgan. So'fiylarning inson kamolotiga erishgach, Haqqa aylanadi degan fikrda edi. Shuning uchun ham Ibrohim Haqqul “ular vahdat ul-vujudga qaraganda vahdat ush-shuhudga yaqindir” degan edi. Vahdad ul-vujud Mutloq vujudning yagonaligi bo'lsa, vahdat ush-shuhud mushohada birligidir. Vahdad ush-shuhud tasavvufiy ma'nosi Haqni ko'rish bo'lib, uni mushohada etish va unga yetishish yo'lida solik oldida qandaydir to'siq paydo bo'lsa, undan voz kechiladi. Natijada, solik tavhid maqomiga ko'tarilib, hamma narsa ilohiy tajalliyotdan iborat ekanligini angalaydi”,- degan. Halloj haqiqiy ishq va oshiqlik ramzi, uning holi “dor sevgisini tamsil etardi. Uning ijodi Sharqning ko'p ilg'or shoir va adiblari uchun ilhom, ta'sir manbai hisoblanadi.

O'z ijodida tasavvufiy masalalarni surgan fors shoirlaridan biri Abdulmajid sanoyidir. Sanoiy mutassaf emas, balki so'fiy shoir hisoblanadi. Uning “Haqiqat ul-haqiqa”, “Tariq ul-tahqiq”, “Ishqnoma”, “Aqlnoma”, “G'aribnoma”, “Avfnoma” asarlari tasavvuf adabiyotlarining yetuk va din namunalaridir. Sanbiyning asarlarida tasavvufiy tariqat maqomlari, zikr ilohiy ishq, vahdad ul-vujud masalalari o'zining badiiy talqinini topgan. Shoirning ijodiyoti bilan yaxshi tanish bo'lgan Alisher navoiy uning “Haqiqat ul-haqiqa” asarida tavhid masalalarini ham ochib berilganligini aytib o'tadi. “Haqiqat ul-haqiqa” kitobi uning she'rida azvoq va mavojidig'a va tavhid arbobi ma'rifati adosida kamolig'a qat'iy dalildir”.

Adabiyotshunos Mirzozoda Sanoiy ijodini o'rganar ekan, Nizomiyning “Maxsan ul-asror”, Xusrav Dehlaviyning “Matla' ul-anvor” asarlari ham “Haqiqat ul-haqiqa” ta'siri ostida yaratilganligini aytib o'tadi. Bu nuqtai' nazardan qaralsa, bu asar Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari bunyod bo'lishi uchun ham zamin bo'lgan deyish mumkin. “Haqiqat ul-haqiqa” asarini Sanoiyning o'zi ham “in kitobi ki guftam dar pand” ya'ni “bu kitobni nasihat tarzda atdim” degan edi. Ammo ushbu dostonning asosiy g'oyasi vahdad ul-vujud bo'lib shoir uni turli badiiy qiyoslar, obrazli majoziy tasvir va hikoyalar bilan dalillamoqchi bo'ladi. Sanoiy Allohga yetish yo'llaridan zuhd, faqr, ixlos, zikr, tovba, rizo, shukur kabilar deydi va Haqqa yetish asosin o'zlikdan kechishda ko'radi bu jihatlar bilan u Boyazid Bistomiy, Mansur Halloj Jo'nayd va Shibliy qarashlarini rivojlantiradi. Sanoiy birinchilardan bo'lib ilohiy tajalliyotni

poetikleştiradi va bunda ranglardan ustamonlik bilan foydalanadi. Shuning uchun ham Jaloliddin Rumi shoir haqida: “Agar musulimiyat Sanoiyning ulug‘ligini ko‘ra bilsaydi, jamiki mo‘minlarning boshidan qalpog‘i tushardi”-deydi.

Betakror ijodkor Fariddin Attor ijodida ham vahdat ul-vujudta‘limotining aks etganligini ko‘rishimiz mumkin. Fariddin Attor Mansur Halloj fikrlarini qo‘llab-quvvatlaydi va rivojlantirdi. Shu sababli, Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat”da: “Shayx Mansur Halloj nuri yuz ellikdan so‘ngra Shayx Fariddin Attor ruhig‘a tajalliy qildi va uning murabbiysi bo‘lubdur”,-deydi. attorning ko‘nglida porlagan ishq va ma‘rifat nuri “Mantiq ut-tayr” singari majoziy dostonning yaralishiga sabab bo‘ldi. Shoir o‘zining ijodida xalq va Haq vaholatini poetik timsollar orqali badiiy tarzda solikning suluk jarayoni bilan bog‘lab ko‘rsatadi. Natijada, adabiyotda Allohga yetishishning riyoziyot bosqichlari haqidagi badiiy talqin yuzaga chiqdi. Alisher Navoiy “Mantiq ut-tayr”ni sevib mutolaa qilgan. Hatto bu asar haqida “Ul kitob erdi anisi hilvatim”-deydi. “Mantiq ut-tayr”da vahdat ul-vujud badiiy tarzda talqin etilgan. Doston syujetlari Alloh va olam yaxlitlik mohiyatini ramziy tarzda ifodalashga yo‘naltirilgan bo‘lib, shu mohiyat majoziy qushlar faoliyati orqali aks ettirilgan. Alisher Navoiy maktabda o‘qib yurgan vaqtlardayoq bu asar uning qo‘liga bu asar uning qo‘liga tushib qoladi va ruhiy damii tubdan o‘zgartirib yuboradi. U dilini ilohiy olam sirlari bilan oshno qiladi. Bu asarni shoir umr bo‘yi qalbida saqladi va umrining oxirida “Lison ut-tayr”ni “Mantiq ut-tayr” ga javoban yaratdi. Hazrat Alisher Navoiy o‘z asarida ma‘naviy ustoz bo‘lmish F. Attorni ilohiy sirlar kashfiyotchisi deb atab, ko‘klarga ko‘taradi: “ Qushlar tiliga yo‘l topganlardan biri Sulaymon payg‘ambar edi. Keyin vaziri Osaf undan ta‘lim olib, qushlar tilini o‘rgandi, ammo bu tildan u hech kimni xabardor etmay ketdilar... boshqa odamlar (shoirilar ham) qush tilini bilmaganlari uchun, uning fahmiga yetmadilar. Tez aylanuvchi falak shitob bilan oradan necha ming yilni o‘tkazib yubordi. Shundan so‘ng chiqqan sayr etuvchi, chechan nutq aytuvchi, o‘tkir aqlli, omadi yurishgan bir qush (Fariduddin Attorni aytmoqchi) maydonga chiqdi. Uni qush dema, balki fano Qofisining anqosi de, barcha qushlar tilining donosi de!. U bu yo‘lning boshlovchisi va avliyo qiblas bo‘lib, ko‘ngli haq yo‘l ni ko‘rsatishi uchun jilovlangandi. U haqiqat sirlarini kashf etishda farid, yagona va tengi yo‘qdir, nutqidan Haqiqat ahli bahramand”.

Navoiy turkiy xalqlarni ham bu ma‘naviy xazinadan bahramand etish uchun “Lison ut-tayr” dostonini yozganligini, Fariduddin Attor ko‘magida turkona nag‘malar nola-afg‘onlarni betakror darajada kuylab ming dostoni bor bulbulga aylanganligini ta‘kidlaydi. Haqiqattan ham, Shayx Fariduddin Attorning g‘oyalari, Haqqa yetish haqidagi izlanishlari hali ko‘p asrlar davomida adabiyotshunos, shoir-u olimlarning ilhomiga sababchi bo‘laveradi.

Shoir va mutaffakir, tasavvufdagi mavlaviya tariqatining asoschisi Jaloliddin Rumi ham Fariduddin Attorning fikrlarini qo‘llab quvvatlagan. Ular nafaqat fikrdosh, balki zamondosh ham bo‘lishgan. Jaloliddin Rumi haj safariga ketayotib Makka yo‘lida Attor bilan uchrashdi. Bu uchrashuv Rumiya Fariduddin Attorning asariga bo‘lgan

hurmat va ehtiromni yanada kuchaytiradi deyishimiz mumkin. Movlono Rumi shaxsiyatining kamolotida shoir va shayx Shams Tabriziyning o'zini katta. U 3 yil Rumiya falsafa, xususan, so'fiylik ta'limotini o'rgatadi. Shoirning o'zi ham bir baytida "Agar Attor menga ruh baxsh etgan bo'lsa, Shamsi Tabriziy tilsim kalitini tutqazdi",- degan Jaloliddin Rumi Sanoiy, Attorning asarlaridagi majoziy tasvirlarni birinchi bo'lib ochiq ifodaladi hamda u Allohga intilish so'fiylarning barchasiga tegishli ekanligini, Alloh insonning o'zida mujassamlashganini ko'rsatib beradi. Bu bilan Rumi Mansur Halloj, Boyazid Bistomiylarning da'volarini asosladi. Alloh har bir narsada, shu jumladan insonda ham zuhur etar ekan, uni boshqa joydan emas, balki har bir kishi o'zidan axtarishi kerakligini aytadi. Ulug' shoir. Hatto u haj safariga otlanganlarga nisbatan shunday deydi:

"Ey haj qavmi, ketdingiz, qayoqqa, qayoqqa,

Ma'shuq shu yerda, keling bu yoqqa, bu yoqqa!

Sening ma'shuqing qo'shni devoir ila yonma-yon,

Sarson bo'lmang havas ila har sahro-yu har toqqa"

Movlono Rumi insondagi ko'ngil va uning ichidagi ishqqa katta urg'u beradi. Chunki Allog faqat ko'ngilda joylashgan bo'ladi. Ishq esa unga yetkazuvchi yo'ldir. Shoirning o'zi hikmatlaridan birida: "Tangriga olib boradigan yo'llar bisyordir. Men esa ishq yo'lini tanladim",- deydi. Movlono Rumi oshiqlardan barcha turini hurmat qilgan: xoh u yaratganga oshiq bo'lsinx, xoh yaratiqqa: bu fikrini shoirning quyidagi hikmati isbotlaydi: "Foniy bo'lgan ishq yo'qdir. Ishqlarning bari boqiydir. Farqi shuki, kimdir san'atkorning san'atini ko'rur, kimdur san'atkorning o'zini". Rumiyning fikricha, inson qalbida Alloh mujassam bo'lgani uchun u mazmunan olimi kubroga tegishli va ilohiydir. Insonning o'zini anglash jarayoni ibodat bo'lib, bu jarayon xalqni Haqqa yetkazadi. Shoir "Masnaviyi Ma'naviy" asarida ham vahdat ul-vujud g'oyasini ochib berishga harakat qiladi. Bu asardagi barcha hikoyatlarga zohiriy mazmun bilan birga botinoy ma'no ham yulab beradi. Shuning uchun ham bu buyuk asarni "Masnaviyi ma'naviy" deb atagan.

Shu tariqa yuqoridagi so'fiylar va mutaffakirlar vahdat ul-vujud g'oyasini ilgari surdilar ammo, uni Rumiyning zamondoshi bo'lgan Muhyiddin ibn Arabiy izchillik bilan rivojlantirib, mukammal ta'limot darajasiga yetkazdi. Uning qarashlari "Fusus al-hikam" va "Futuh al-Makkiya" asarlarida aks ettirilgan. Ibn Arabiyning vujudga kelish asosi va uni natijasini sharhlab shunday yozadi: "Butun borliq boshdan-oxir faqat Allohdan vujudga keladi va yana uning o'ziga qaytadi."⁹⁴ Ibn Arabiy olamni Allohdan iborat der ekan, yaratilgan borliq yaratuvchini ifodalashini ta'kidlab shunday yozadi: "Agar borliqning yagonaligi nuqtai nazaridan olib qaralsa, tajalliyot Allohning o'zidir, zero Alloh ham vohid-yagona, ham ahad-bittadir. Shuning uchun ko'plik shakllari jihatdan olib qaralganda ham olam Allohda aks etadi"⁹⁵ Ibn Arabiy ham

⁹⁴ Степанянц М. Т. Философские аспекты суфизма. М.: Наука 1987.-192с.

⁹⁵ Великий узбекский поэт. -Ташкент: Из-во АН Уз.ССР,1948.-159с

boshqa soʻfiylar singari qalbga alohida eʼtibor bergan, chunki Alloh koʻngilda aks etadi, koʻngilni esa boshqa narsalar qatoriga qoʻshib boʻlmaydi, negaki koʻngil insondagi olami kubroning kichraytirish nusxasi”. Jomiy ham shunday fikrni ilgari surib, barcha mavjudor darajalari Allohning jamoli qudratidan va koinot jilvalari kamoli oynasidan ekanligini qayd etar ekan, “Haqd an-nusus” da Ibn Arabiyning Alloh va olam nisbatiga doir fikrlarini sharhlab yozadi: “Butun olam uning nuridan paydo boʻlgan, shu sababli koinotlarning hamma joyida u nomoyon boʻladi. Ammo shunisi ham borki, “Alloh mavjudligi barcha mavjudlikdan yuksakdir, zero, u oʻzicha mavjud boʻlib boshqalarning mavjudligi esa unga bogʻliqdir”-deydi Jomiy ⁹⁶ Abdurahmon Jomiy ham buyuk mutasavvuf olim, orif va mutafakkir edi. Uninh tasavvufga oid asarlari, Movorounnahr, Xuroson, Eron, Iroq, Arabiston, Hindiston va usmonli Turkiyada mashhur boʻlgan. Shuning uchun ham Muslihiddin Mustafo Toshkoʻprizoda Jomiyning Usmonli saltanatidagi obroʻ-eʼtibori xususida shunday yozgan edi: “Buyuk Movlono Sayiddiy Muhyiddin Alfanoriyning rivoyat qilishicha, Sulton Muhammadxon zamonida qoziy boʻlgan otasi Al-Movlo Ali Alfanoriy aytgan ekan: “Bir kuni sulton menga kalom. Tasavvuf va falsafa ilmlari atrofida bahs-munozara etish uchun ehtiyoji tugʻildi”, -deb qoldi. Shunda otasi aytgan ekan: “ Men sultonga Abdurahmon Jomiydan boshqa hech kim bunday bahslarning uddasidan chiqolmaydi”-dedim. Shundan soʻng Sulton Muhammadxon unga oʻz chopari orqali sovgʻa-salomlar yuborib, shu haqida bahs yuritadigan bir kitob yozib yuborishini iltimos qildi. Jomiy vahdat ul-vujudga doir qaragʻlari uning koʻpgina asarlarida izchil ishlangan. Jumladan, “Durrat ul-qohira”, “Haqd un-nusus fi sharhi Naqsh al-fusus”, “Sharhi ruboiyot”, “Lavoeh”, “Lavome”, “Sharhi fusos ul-hikam”, “Ashʻat ul-lamaʻot”, “Sharhi bayti Amir Xusrav” va “Sharhi qasidai Toyiya”. Alisher Navoiy bu asarlarni chuqur oʻrgangan. Zero, bu asarlarda vahdat ul-vujuddan tashqari yana koʻpgina tasavvufiy masalalar ham yoritilgan edi. Shu tariqa Navoiyning vahdat ul-vujudga oid qarashlari Boyazid Bistomiy, Mansur halloj, Jaloliddin Rumiy, Abdurahmon Jomiy va yana koʻpgina mutafakkirlarning asarlari zamirida shakllangan. Bu fikrimizning isbotini shoir “Nasoyim ul-muhabbat” da Boyazid Bistomiy va Mansur Halloj ismlarini ehtirom bilan tilga olganligidan, Attorning “Mantiq ut-tayr” dostonini bolaligidan sevib mutolaa qilganligi va yod olganligida, yillar oʻtib esa unga javob asar yozganligida koʻrishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хаққулов И. Ишқ ва ҳайрат олами // Ўзбекистон. 2016
2. Комилов Н. Тасаввуф // Movarounnahr- Oʻzbekiston. 2009
3. Абдуқодиров А. Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти – Тошкент:,
4. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. – Тошкент: Tamaddun, 2011.

⁹⁶ А. Абдуқодиров Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти-Ташкент:УЗФА,1998.-3с

5. Комилов Н.Тасаввуф. - Т.: Movarounnahr- O‘zbekiston, 2009 –Б. 153.
6. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. – Т.: Tamaddun, 2011